

PEDAGOGICAL SCIENCES

ТРАНСФОРМАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ЛАНДШАФТУ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ

Голіяд І.С.

*доцент, кандидат педагогічних наук,
начальник відділу наукового та навчально-методичного забезпечення
змісту корекційної та інклюзивної освіти,
Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»,
м. Київ, Україна*

ORCID ID: 0000-0003-4979-828X

Кільдерова Л.В.

*доцент, кандидат педагогічних наук,
завідувач сектору наукового та навчально-методичного забезпечення
змісту освіти дітей з особливими потребами
Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»*

м. Київ, Україна

ORCID ID: 0009-0004-5396-1478

Голіяд Р.О.

*здобувач вищої освіти факультету природничих наук та менеджменту
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
м. Полтава, Україна*

ORCID ID: 0009-0004-8815-158X

Ребрина М.В.

*аспірантка,
Український державний університет імені Михайла Драгоманова*

ORCID ID: 0009-0003-4461-6923

TRANSFORMATION OF THE EDUCATIONAL LANDSCAPE THROUGH THE IMPLEMENTATION OF DISTANCE LEARNING IN MODERN UKRAINIAN REALITIES

Holiad I.,

*Associate professor, PhD of pedagogical sciences,
head of the department of scientific and educational methodological support
of correctional and inclusive education content,
State scientific institution "Institute of education content modernization",
Kyiv, Ukraine*

ORCID ID: 0000-0003-4979-828X

Kilderova L.,

*Associate professor, PhD of pedagogical sciences,
head of the sector of scientific and educational methodological support
for the education content of children with special needs,
State scientific institution "Institute of education content modernization",
Kyiv, Ukraine*

ORCID ID: 0009-0004-5396-1478

Holiad R.,

*Undergraduate student of the faculty of natural sciences and management,
Poltava V.G. Korolenko National pedagogical University,
Poltava, Ukraine*

ORCID ID: 0009-0004-8815-158X

Rebryna M.

*Postgraduate student,
Drahomanov Ukrainian State University
Kyiv, Ukraine*

ORCID ID: 0009-0003-4461-6923

Анотація

Стаття досліджує вплив пандемії COVID-19 та війни в Україні на освітній процес, зосереджуючись на переході до дистанційного навчання. Автори описують переваги та недоліки дистанційного навчання, а також аналізують його вплив на освітню систему. Пандемія та війна пришвидшили перехід до дистанційного навчання, яке виявилось гнучким, доступним та інтерактивним, відкривши нові можливості для освітнього процесу в Україні. Дистанційне навчання є ефективним інструментом, особливо для дітей з особливими потребами. У статті розглядаються технології дистанційного навчання, які застосовують провідні навчальні заклади в освітньому процесі.

Abstract

The article explores the impact of the COVID-19 pandemic and the war in Ukraine on the educational process, focusing on the transition to distance learning. The authors describe the advantages and disadvantages of distance learning, as well as analyze its impact on the educational system. The pandemic and the war accelerated the transition to distance learning, which has proven to be flexible, accessible, and interactive, opening up new opportunities for the educational process in Ukraine. Distance learning is an effective tool, especially for children with special needs. The article discusses the distance learning technologies utilized by leading educational institutions in the educational process.

Ключові слова: інноваційні технології, онлайн-платформа, освітній процес, цифрова інклюзія, моніторинг навчальних досягнень, здобувачі з особливими освітніми потребами, пандемія COVID-19, війна в Україні.

Keywords: innovative technologies, online platform, educational process, digital inclusion, monitoring of learning achievements, learners with special educational needs, COVID-19 pandemic, war in Ukraine.

Останні роки докорінно змінили стиль життя не лише в Україні, й по всьому світу. Роки пандемії, яка охопила всю планету, внесла свої корективи в робочий процес у всіх сферах людського життя. Особливо гостро постали виклики в сфері освіти, саме в Україні, де з 2020 року освітній процес зазнав суттєвих змін через пандемію COVID-19, а з 2022 року – через повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Ці події змусили переглянути традиційні підходи до навчання та активізувати пошук нових, більш гнучких та ефективних методів в освіті. Вимушений перехід до дистанційного навчання докорінно змінив візію освітян про сучасні підходи в освіті, і зокрема, в освітньому процесі здобувачів з особливими освітніми процесами. Ми всі зрозуміли, що після вищезгаданих подій, освітній процес вже ніколи не повернеться до звичних форм.

Педагогіка, як наука, еволюціонує в електронну, зберігаючи науковий компонент та послідовність. Об'єктом електронної педагогіки залишається освіта, а предметом стають процеси педагогічної системи, які відбуваються в насиченому інформаційно-комунікаційними технологіями (ІКТ) інформаційно-освітньому середовищі. Внаслідок цього змінилися педагогічні завдання та принципи. Так, наприклад, збереглися традиційні принципи, такі як: усвідомлення, активність, наочність навчання, систематичність і послідовність, міцність, доступність, зв'язок теорії з практикою та інші, а також додалися нові: інтерактивність, стартові знання, ідентифікація, педагогічна доцільність застосування ІКТ та інші [2].

Огляд сучасної науково-педагогічної літератури свідчить про значну зацікавленість наукової спільноти у досліджуваній темі. Дану тему глибоко вивчали провідні педагоги-науковці: В. Бойко [2], І. Бородкіна [1], Г. Давиденко [3], О. Олексюк [4], Л. Теряєва [4], В. Шиян [5] та ін.

Пандемія COVID-19 та війна в Україні стали не лише трагічними подіями, але й своєрідними каталізаторами, що стрімко пришвидшили впровадження та прийняття дистанційного навчання. Те, що декілька років тому здавалося далекою перспективою, стало нагальною потребою, кинувши виклик освітній системі та змусивши її мобілізуватися. І хоча перехід до онлайн-формату навчання був вимушеним, він мав несподівано позитивні наслідки. Освітяни, позбавлені традиційних методів роботи, почали досліджувати можливості онлайн-платформ, інтерактивних інструментів та нових педагогічних підходів. Це призвело до низки відкриттів, що змусили по-новому поглянути на потенціал дистанційного навчання. Доступність, гнучкість, індивідуалізація, інтерактивність, економічність освітнього процесу були одразу оцінені освітянами при переході на онлайн-навчання. Дистанційне навчання вмить стерло географічні бар'єри, зробивши освіту доступною для людей з будь-якого куточка країни, незалежно від місця проживання. Це особливо актуально для мешканців віддалених населених пунктів, які раніше мали обмежений доступ до якісної освіти. Онлайн-формат навчання надав можливість здобувачам освіти самостійно обирати час та місце навчання, що зробив його зручнішим для людей, змушених перебувати в укритті чи ізольованому приміщенні, людей з щільним графіком або тих, хто поєднує навчання з роботою чи доглядом за дітьми. Дистанційне навчання дало поштовх до розробки та впровадження персоналізованих навчальних планів, враховуючи індивідуальні потреби та темп навчання окремих здобувачів освіти, що зробило процес навчання більш ефективним та захоплюючим. Сучасні онлайн-платформи пропонують широкий спектр інтерактивних інструментів, таких як віртуальні лабораторії, тести, опитування, форуми, чати тощо. Їх використання докорінно видозмінило освітній процес та зробило його більш динамічним та цікавим, посприяло кращому засвоєнню матеріалу та розвитку навичок самостійної

роботи. Також, дистанційне навчання виявилось значно дешевшим для всіх учасників освітнього процесу: як для навчальних закладів, так і для здобувачів освіти. Це пов'язано з відсутністю необхідності витратити кошти на оренду приміщень, обладнання, транспорт тощо.

Перехід на віддалене навчання відкривало широкі можливості для засвоєння навчальних матеріалів завдяки використанню інформаційно-комунікаційних технологій, стало можливим забезпечити доступ до якісної освіти незалежно від географічного розташування здобувачів освіти та місця знаходження навчального закладу.

Віддалене навчання дає можливість створювати навчальні плани, які відповідають індивідуальним потребам, стилю навчання та темпу кожного здобувача з особливими освітніми потребами. Це дозволяє їм засвоювати знання у власному темпі та найбільш ефективним для них способом.

Середовище дистанційного навчання є доступним для всіх здобувачів освіти, незалежно від їхніх особливостей. Це передбачає використання альтернативного тексту для зображень, відео з субтитрами, транскрипції аудіозаписів та інструментів для читання тексту на екрані.

Цифрова доступність – ключовий етап на шляху до цифрової інклюзії як сучасної концепції суспільства, яка стосується здатності його окремих осіб і груп отримувати доступ до цифрових технологій і ефективно використовувати їх не залежно від їхньої чутливості [3, с. 80].

Керуюча роль при дистанційному навчанні належить тьюторам - викладачам, які залучені до дистанційного освітнього процесу і мають відповідні

організаторські та кваліфікаційні якості. Вони мотивують здобувачів до навчання, передають їм свій практичний досвід, позитивні емоції, контролюють хід освітнього процесу та результати навчання [4, с.47].

Перехід до використання дистанційного навчання в освітньому процесі породив нові моделі та технології взаємодії всіх учасників освітнього процесу. Найзатребуванішою виявилась модель освітнього процесу на основі веб-курсів, завдяки її зручності в реалізації. Вона передбачає використання веб-сайтів та онлайн-платформ, які дозволяють публікацію навчальних матеріалів (лекції, тексти, презентації, відео/аудіо записи та інші навчальні матеріали у зручному для здобувачів освіти форматі). При цьому, педагоги організують онлайн-зустрічі за допомогою онлайн-конференцій і чатів та проводять лекції, семінари, дискусії й інші онлайн-зустрічі зі здобувачами освіти. Використовуючи онлайн-платформи, організовується моніторинг навчальних досягнень здобувачів освіти, шляхом проведення тестувань, вікторин та інших методів оцінювання знань. Результатом моніторингу є зворотній зв'язок, який педагоги надають здобувачам освіти шляхом використання онлайн-зустрічей, а також аудіо/відео файлами, які здобувачі можуть опрацювати в зручний час.

Веб-платформи, що мають найкраще адаптовану структуру саме для освітян є Moodle (рис.1), Google classroom, HUMAN, Prosvita, Нові знання, Єдина школа, Мій Клас.

Рис.1. Фрагмент курсу хімії для 8 класу на базі Moodle.

Проте, найпоширенішими додатками та програмами за даними дослідження стану реалізації дистанційного навчання в Україні, проведеного

Центром інноваційної освіти «Про.Світ» [6], виявились Viber, електронна пошта, YouTube, сайти шкіл, Google classroom та Zoom (рис.2).

Рис.2. Найпоширеніші програми та додатки, що використовуються учасниками освітнього процесу при дистанційному навчанні в Україні.

Завдяки можливості створення ефекту «живого» спілкування, нерідко освітянами використовувалась модель навчання за допомогою відеоконференцій у відповідних програмах: Zoom, Google Meet і Skype. Всі вони є безкоштовними або умовно безкоштовними, що є доступним для більш широкого кола учасників освітнього процесу.

Вчителі та викладачі закладів освіти, які мають глибокі навички використання інформаційно-комунікаційних технологій паралельно з використанням основних моделей дистанційного навчання, використовували комп'ютерні ігри і симуляції для активізації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти та створення інтерактивного та захоплюючого навчального середовища. Особливо

актуальною дана модель є для створення більш повноцінного освітнього процесу при вивченні хімії. Адже навчальні плани з хімії передбачають проведення практичних та лабораторних робіт, що є невід'ємною і дуже важливою компонентою освітнього процесу з хімії для повноцінного засвоєння матеріалу здобувачами освіти. Саме для таких цілей розробниками представлені сервіси PHET Interactive Simulations (рис.3), Labster (рис.4), Chemicool. Дані сервіси дають можливість віртуально проводити лабораторні, практичні роботи та демонстрації; симулювати різноманітні хімічні процеси та досліди.

Рис.3. Моделювання будови атомів хімічних елементів на платформі PHET Interactive Simulations.

Рис.4. Симуляція лабораторної роботи з хімії на платформі Labster.

Наразі широке коло освітян, які впроваджують методи дистанційного навчання в своєму освітньому процесі гостро потребують методичного супроводу, спрямованого на використання онлайн-сервісів для створення електронних навчальних матеріалів з хімії, моделювання професійної діяльності та оцінювання можливостей онлайн-сервісів для освіти [5].

З 2020 року, за час активного використання дистанційного навчання в сфері освіти, всі учасники освітнього процесу відчували на собі ряд недоліків онлайн-навчання, які потребують вирішення та окремої уваги для дослідження. За даними Центру

інноваційної освіти «Про.Світ» [6], який провів дослідження стану реалізації дистанційного навчання в Україні (рис.5), респонденти назвали основні недоліки дистанційного навчання. Серед яких:

- не всі учні виходять на зв'язок (роблять домашні завдання, беруть участь в онлайн-уроках, тощо);
- відсутність попереднього досвіду реалізації дистанційного навчання у школі;
- складно зібрати дітей для занять в один час.

Топ 10 найпоширеніших серед респондентів проблем у реалізації дистанційного навчання

Рис.5. Основні недоліки дистанційного навчання.

Наразі у 2024 році з відступом пандемії та часткової стабілізації безпекової ситуації на частині територій України, освітній процес має можливість проводити традиційне навчання в очному режимі, проте попередній досвід дистанційного навчання відкрив для всіх учасників освітнього процесу свої переваги, які будуть і надалі використовуватись в освітньому процесі. Освітняни все частіше тяжіють до застосування комбінованої моделі навчання. Ця модель передбачає поєднання різних моделей та технологій дистанційного навчання з традиційними методами. Наприклад, здобувачі освіти вивчають теоретичний матеріал онлайн, а практичні заняття, лабораторні дослідження та моніторинг навчальних досягнень відбувається в лабораторії / класі / аудиторії під керівництвом викладача або вчителя, а відтак, використовувати переваги як дистанційного, так і традиційного навчання. Здобувачі освіти отримують гнучкість та зручність віддаленого навчання, а також можливість практичної роботи й особистої взаємодії з викладачем під час очних занять. При цьому комбіноване навчання дозволяє адаптувати освітній процес до потреб та стилю навчання кожного здобувача освіти, підвищувати ефективність навчання поєднанням різних методів

навчання, що сприяє кращому засвоєнню матеріалу та розвитку ключових компетентностей відповідного напрямку.

Висновки. Дистанційне навчання відкрило нові можливості в освітньому процесі, пропонуючи гнучкість, індивідуалізацію та доступність освіти. Використання онлайн-платформ, відеоконференцій, комп'ютерних ігор і симуляцій поряд з класичними формами та методами навчання, робить освітній процес більш захоплюючим та ефективним. Зростання популярності комбінованого навчання свідчить про те, що дистанційні технології й надалі відіграватимуть значну роль у розвитку освітнього середовища. Незважаючи на певні виклики, пов'язані з доступом до технологій та якістю інформаційно-комунікаційних компетентностей педагогів, дистанційне навчання має значний потенціал для покращення освітнього процесу. Завдяки вдалому поєднанню різних моделей та технологій можна створити якісне та результативне освітнє середовище, яке відповідатиме потребам сучасних здобувачів освіти у певний час. Дистанційне навчання – це не просто тимчасова альтернатива, а потужний інструмент, який може якісно трансформувати освітній процес.

Список літератури

1. Бородкіна, І., & Бородкін, Г. (2019). Шляхи забезпечення доступності веб-ресурсів для людей з обмеженими можливостями. Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження. Збірник матеріалів конференції УАДО, 25-28.
2. Голяд, І. С., & Бойко, В. А. (2017). Впровадження дистанційного курсу «Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка» у процес підготовки студентів інженерних спеціальностей.
3. Давиденко, Г., (2023). Цифрова інклюзія та доступність: соціальна діджиталізація: монографія. Вінниця: ТВОРИ, 240 с.
4. Олексюк, О., Теряєва, Л., & Теряєв, В. (2023). Особливості організації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання. Освітологічний дискурс, (1 (40)), 40-58.
5. Шиян, Н. І., Криворучко, А. В., & Стрижак, С. В. (2021). Підготовка майбутніх учителів хімії до застосування хмарних сервісів у професійній діяльності.
6. https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2020/05/Research2020_ProSvit_MF1.pdf